

The Poem “Geldim Babam”; (in memory of Judge (Hâkim) “Raşit Elmas”)

*Emin Taner ELMAS

Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Iğdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iğdır University, Turkey

*Corresponding author: Emin Taner ELMAS

Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Iğdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iğdır University, Turkey 76000

Abstract

IN MEMORY OF JUDGE (HÂKİM) “RAŞİT ELMAS”

This paper comprises a “Poem” consisting of 5 stanzas. The poetry entitled as “GELDİM BABAM” is written by “Emin Taner ELMAS” after two summers passed following the loss of his father and it is dedicated to his father “Raşit ELMAS” who passed away on January 11, 2023 at Akhisar, Türkiye.

As a brief Biography of him; “Raşit ELMAS” was born in Kastamonu, Türkiye on June 25, 1940. He has graduated from Faculty of Law at İstanbul University and then completed his military service as a Lieutenant - Reserved Officer. Raşit ELMAS was a “Judge” and he dispensed justice in several cities of Türkiye during long years. After being a “Retired Judge”, he has worked as a “Lawyer”, as well. He bid farewell to the life on January 11, 2023 at Akhisar, Türkiye. His photograph is at the below section of the poem. “Raşit ELMAS” was also a saz (bağlama) instrument virtuoso player and he has performed “Turkish Folk Music”.

After “Raşit ELMAS” has passed away, two summer passed following the loss of him, his son “Emin Taner ELMAS” wrote this “Poem” in memory of his father. The Poetry is in Turkish and the title “GELDİM BABAM” means “I CAME MY DEAR FATHER”.

GELDİM BABAM

İki yaz geçti yokluğunun gölgesinde

Bu yaz daha da zordu her şey

Hem beraberdik sanki

Hem seninle yalnızlık yanımdaydı bir gölge gibi

Bir yıl bekledim sana gelmek için
Geldim işte tanımadın mı beni?
Kavuşma heyecanım ansızın yok oldu içimde, nerede şimdi?
Sanki iki yabancı karşılaşmış gibi
Ben sana geldim
Geldiğime sevinemedim
Seni o kadar çok özlemişken
“Geldim Babam” bile diyemedim

Leylekler, kırlangıçlar toplanmışlar
Uçuyorlar evimizin üzerinden
Göç ediyorlar seneye dönmek üzere
Sevinçle kanat çırpıyorlar sanki sana doğru
Sen de uçmuştun ya göklere,
Onlarla beraber geri gel
Bu yıl da özlemle beklerim yine,
Ve ekilen bir umut filiziyle
Ben “Elmas”, gözümde yaşlar, gönlümde derin yas
Bir gün “Geldim Babam” diyebilmek ümidiyle

Sevgi neymiş?
Sevgi beklemek için,
Sevgi neymiş?
Sevgi hatırlanmak için,
Sevgi neymiş?
Sevgi adın gibi “Raşit” olabilmek için,
Dönemeyeceğini bildiğin birine hasretle bağlanmak için,
Bu sene yeniden “Geldim Babam” diyebilmek için

Mutluluğa açılan yarınlarnın ilk günü artık son buldu
Şimdi bir ahlat ağacının yanındaki kabrinde, şehri tepeden huzurla seyreylerken
Hasretimiz ve sevgimiz dağları aştı
Bağrıma diktiğimiz gülleri ve çiçeklerini büyütürken
“Rahat et”, “Rahat uyu”,
“Geldim Canım Babam” diyecek oğlunu beklerken

Photograph: Judge (Hâkim) "Raşit ELMAS"